

TA'LIM TIZIMIDA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA DARS O'TISHNING AHAMIYATI

Muhammadjonova Mashhura Jamolbek qizi¹, Shoira Nurullayeva²

¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlati universiteti Ijtimoiy iqtisodiy fanlar fakulteti
1-bosqich talabasi; ²Ilmiy rahbar: t.f.n., dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17689786>

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim tizimida milliy qadriyatlar asosida dars o'tishning ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, qadriyatlar tushunchasining mohiyati, ularning turlari, shakllanish jarayoni hamda jamiyat hayotidagi o'rni yoritilgan. Globallashuv sharoitida milliy qadriyatni asrash zarurati va yoshlar ma'naviyati va milliy o'zligini rivojlantirishda muhim ekanligi ko'rsatib berilgan. Maqolada oila, maktab va jamiyat muhitida milliy qadriyatlarni qanday moslashtirish, birlashtirish mumkinligi tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlar asosida tarbiyalangan bolalar axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan yetuk, mas'uliyatli va vatanparvar shaxs sifatida voyaga yetadi.

Аннотация. Статья посвящена изучению важности воспитания национальных ценностей в системе образования. Раскрывается сущность понятия «ценности», их виды, процесс формирования и роль в жизни общества. Показывается необходимость сохранения национальных ценностей в условиях глобализации, их значение в развитии духовности и национальной идентичности молодёжи. Анализируются пути интеграции национальных ценностей в семью, школу и социальную среду. Дети, воспитываемые на основе национальных ценностей, вырастают нравственно, духовно и социально зрелыми, ответственными и патриотичными личностями.

Abstract. This article is devoted to studying the importance of teaching national values in the education system, and highlights the essence of the concept of values, their types, the process of formation and their role in the life of society. The need to preserve national values in the context of globalization and their importance in developing the spirituality and national identity of young people are shown. The article analyzes how national values can be integrated in the family, school and social environment. Children brought up on the basis of national values grow up as morally, spiritually and socially mature, responsible and patriotic individuals.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyatlar, ta'lim tizimi, tarbiya jarayoni, vatanparvarlik, ta'lim islohotlari.

Ключевые слова: Национальные ценности, система образования, воспитательный процесс, патриотизм, образовательные реформы.

Keywords: National values, education system, upbringing process, patriotism, educational reforms.

Kirish. Qadriyat bu ko'pchilik tomonidan tan olingan urf-odatlar jamlanmasidir. Qadriyat jamiyatning o'tmishi va bugunini bog'lovchi vosita. Til, tarix, an'ana, urf-odatlar kabi milliy qadriyatlarning ta'lim tizimidagi ahamiyati kattadir. Bugungi kunda rivojlanib borayotgan Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan muhim islohotlardan biri ta'lim sohasidir. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimini isloh qilish davlat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biridir. Chunki bugungi kundagi globallashuv davrida raqobatbardosh iqtisodiyot, bilimli jamiyat va innavatsion

rivojlanish, avvalo, kuchli ta'lim tizimini talab qiladi. So'nggi yillarda yurtimizda ta'lim tizimining barcha sohalarini modernizatsiya qilish, o'qituvchi maqomini oshirish, ta'lim sifatini zamonaviy talablarga javob bera oladigan darajaga ko'tarish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar oshirilmoqda. Bugungi globallashuv va axborot oqimi keskin kuchaygan davrda yoshlarimiz ongini turli tashqi ta'sirlardan himoya qilish, ularda mustahkam dunyoqarashni shakllantirish ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu borada milliy qadriyatlarimiz ta'lim tizimida muhim ma'naviy asos bo'lib xizmat qiladi.

Milliy qadriyatlar-xalqning ko'p asrlik o'tmishi, urf-odatlar, axloqiy qarashlari, tarixiy xotirasi va madaniy merosidir. Shuning uchun ta'lim jarayonini aynan shu qadriyatlar asosida tashkil etish nafaqat yoshlarimizga bilim beradi, balki, yosh avlodni tarbiyalashda asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

XX arsning boshlarida o'zbek milliy vatanparvarlik harakatining yetakchi vakili Abdulla Avloniy ta'lim va tarbiyani milliy qadriyatlar asosida qurish g'oyasini ilgari surgan. Avloniyning fikricha o'qituvchi yosh avlod qalbiga milliy ruh va ma'naviyatni singdiruvchi asosiy shaxsdir. “Har bir millatning o'ziga xos tarbiya usullari, qadriyatlari bor, ulardan foydalanish tarbiyaning asosi bo'lmog'i kerak[1]. Avloniy o'z asarlarida milliy odatlar, axloq, halollik, sabr-toqat, mehnatsevarlik kabi qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirishni talab qiladi.

O'zbek olimlarining milliy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashga oid fikr-mulohazalari bir necha jihatdan bir-birini to'ldiradi. Ularning ko'pchiligi milliy qadriyatlar ahamiyatini yosh avlodning ma'naviy va axloqiy rivojlanishidagi eng muhim omil sifatida e'tirof etadi. Shu bilan birga, ular milliy qadriyatlarni zamonaviy ta'lim tizimiga moslashtirish zarurligini ham ta'kidlaydi, chunki bu orqali yoshlar nafaqat tarixiy va madaniy merosni anglashlari, balki zamonaviy dunyoqarash va ijtimoiy malakalarni egallashlari mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining asarlari va nutqlari orqali “Milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va ma'naviy merosni tiklash yoshlar tarbiyasining eng muhim vazifalaridan biridir. Ta'lim jarayoni bu qadriyatlar bilan sug'orilgandagina yuksak ma'naviyatli avlodni voyaga yetkazish mumkin[3].

Bola tarbiyasida milliy qadriyatning shakllanishi dastlab oiladan boshlanadi. Oila bolaning birinchi maktabi, birinchi tarbiyachisidir. Oilada bola ota-ona, qarindoshlar va katta avlodning odob-axloq, urf-odat, milliy an'ana va qadriyatlarini ko'rib, o'rganadi. Oilaviy tarbiya orqali bola hurmat, sadoqat, vatanparvarlik, halollik, sabr-toqat kabi qadriyatlarni o'zlashtiradi[4]

Xulosa. Milliy qadriyatlarni har doim hamma zamonda ta'lim sohasi orqali bola ongiga singdirilgan. Uning qanday qimmatli ekanini har bir davrning yetuk nomoyondalari o'z asarlari orqali kelajak avlodga meros qilib qoldirganlar. Bu orqali ertaning egasi bo'lgan yoshlar milliy qadriyatlarimizni qanday qimmatga ega ekanini bilib oladi. Globallashuv sharoitida qadriyatlarga tayanish, ularni yosh avlodga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayonida keng qo'llash jamiyatning eng muhim vazifalaridan biridir. Kelajak avlodni ma'naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. Toshkent. 2018 y.
2. Hoshimov K. Pedagogika tarixi antalogiyasi. Toshkent. 1999 y.
3. Mirziyoyev Sh. Yangi o'zbekiston strategiyasi. Toshkent.

4. To‘lqinova D. Milly urf-odat, qadriyat va an'analar asosida bola tarbiyasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari. 2022 y.